

УДК 659.13
DOI 10.5281/zenodo.19068504
Научная статья

ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДИНГА НА ПРИМЕРЕ ЧЕРНЯХОВСКА

IDENTITY AS A BASIS FOR TERRITORIAL BRANDING USING THE EXAMPLE OF CHERNYAKHOVSK

АПАРИНА ВЕРОНИКА ВЯЧЕСЛАВОВНА,
Государственный университет управления.
МАЗЕЙНА СОФЬЯ ДЕНИСОВНА,
Государственный университет управления.

APARINA VERONIKA VYACHESLAVOVNA,
State university of management.
MAZEINA SOFIA DENISOVNA,
State university of management.

В статье рассматривается вопрос формирования территориального бренда малого города на основе анализа параметров его идентичности. Актуальность исследования обусловлена усилением межтерриториальной конкуренции за туристические потоки, инвестиции и человеческий капитал. Разграничиваются понятия идентичности, имиджа и бренда территории, выделяются ключевые блоки идентичности: историко-культурный, пространственно-визуальный, символический и социально-коммуникационный. В рамках работы проведен анализ параметров территориальной идентичности и разработана модель ребрендинга малого исторического города на примере Черняховска. На основе анализа предложена концепция бренда «Рыцарский город будущего», интегрирующая историческое наследие и современные формы городской среды.

The article examines the issue of forming a territorial brand for a small town based on an analysis of its identity parameters. The relevance of the study is обусловлена increasing interterritorial competition for tourist flows, investment, and human capital. The concepts of territorial identity, image, and brand are differentiated, and the key identity blocks are identified: historical-cultural, spatial-visual, symbolic, and socio-communicative. Within the framework of the study, an analysis of the parameters of territorial identity is conducted, and a rebranding model for a small historical town is developed using Chernyakhovsk as a case study. Based on the analysis, the concept of the brand “The Knightly City of the Future” is proposed, integrating historical heritage with contemporary forms of urban environment.

Ключевые слова: *территориальный брендинг, концептуальная модель, идентичность, Черняховск, авторская концепция.*

Key words: *territorial branding, conceptual model, identity, Chernyakhovsk, original concept.*

В настоящее время брендинг территорий является важным инструментом по развитию городов различного масштаба в Российской Федерации. С 2018 года по поручению Президента России в национальный проект «Инфраструктура для жизни» был включен Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В нем участ-

вуют населенные пункты с численностью населения до 300 тыс. человек. Кроме того, уже в течение 9-ти лет ежегодно проводится Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». Форум ежегодно объединяет представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, муниципалитетов, а также архитектурного и урбанистического сообществ, бизнеса и экспертных организаций. Он выступает площадкой для обмена лучшими практиками, презентации успешных проектов и обсуждения ключевых направлений государственной политики в сфере развития городских территорий. В этих условиях реализуемые государственные инициативы демонстрируют возрастающее внимание к развитию городов. Геобрендинг приобретает особую значимость, выступая инструментом формирования узнаваемого образа территории.

Теоретическое осмысление территориального брендинга в российской науке активно развивается с начала 2000-х годов, однако понятийный аппарат данной области до сих пор не является устоявшимся. В научной литературе нередко смешиваются понятия идентичности, имиджа и бренда территории, что ведет к методологическим погрешностям как в исследованиях, так и в практике городского управления. Ковцун А. А. понимает под идентичностью территории в широком смысле слова совокупность устойчивых, исторически сложившихся характеристик места, отличающих его от других территорий [6, с. 103]. Согласно Ларкиной Н. Г., имидж территории представляет собой субъективное восприятие места различными аудиториями: туристами, инвесторами, жителями. Он может существенно расходиться с идентичностью [7, с. 156]. В свою очередь, бренд выступает сознательно сконструированным и управляемым образом, основанным на идентичности и направленным на формирование желаемого имиджа у целевых аудиторий [10, с. 105]. Он создает позитивные ассоциации и устойчивые смысловые коды. Таким образом, идентичность территории и брендинг должны взаимодействовать: идентичность становится содержательной основой бренда, а брендинг — механизмом ее репрезентации и трансляции в имидж территории [3, с. 59].

Одним из основателей исследований территориального маркетинга и брендинга в России является Панкрухин А. Н. Помимо его исследований, значительный вклад вносит Печерица Е. В., которая исследует брендинг регионов и туристических территорий, а также Макарова Г. И. и Быстрова Т. Ю., занимающиеся брендингом малых городов, культурным позиционированием территорий и анализом теоретических подходов к территориальному брендингу.

Методология анализа идентичности территории, сложившаяся в современной академической литературе, ориентирована на выявление совокупности параметров, которые в своей взаимосвязи формируют содержание и смысл территории как объекта брендинга [5, с. 110]. Анализ отечественных исследований позволяет систематизировать эти параметры в четыре ключевых блока.

1. Историко-культурная идентичность связана с историческим прошлым города и его культурным наследием. Именно историко-культурные маркеры формируют наиболее устойчивые и трудновоспроизводимые конкурентные преимущества места. Для развития туризма в малом городе целесообразно опираться на идеи культурного брендинга, связанного с выявлением ценностей территории, определяющих ее уникальность, а не конструировать бренд с помощью образов, привнесенных извне [1, с. 36].

2. Пространственно-визуальная или архитектурная идентичность отражает уникальность городской среды и визуальные образы, служащие материальными носителями бренда территории. Концентрация объектов культурного наследия является одним из ключевых критериев при отнесении города к типу «историко-культурного бренда», а архитектурная среда выполняет двойную функцию: она одновременно является содержанием туристического продукта и визуальным кодом, формирующим первое впечатление о территории [4, с. 142].

3. Символическая идентичность включает официальные и локальные символы: герб, эмблемы, местные легенды. Они способны формировать устойчивые ассоциации с территорией [9, с. 65].

4. Социально-коммуникационная идентичность отражает представления жителей о своей территории, которые формируются через повседневные практики, культурные традиции и городские события. Восприятие территории складывается не только из внутреннего отношения жителей к месту, но и из того, каким его видят приезжие. Именно взаимодействие этих двух уровней — внутреннего ощущения территории и ее внешнего образа — становится важным объектом управления в процессе территориального брендинга [8, с. 138].

Таким образом, территориальный брендинг можно рассматривать как механизм объединения различных компонентов идентичности территории. Он позволяет связать исторические, визуальные, символические и социально-коммуникационные характеристики в единую систему смыслов. Такой подход предполагает понимание бренда территории не как совокупности отдельных элементов, а как целостной структуры значений, формирующей уникальный и узнаваемый образ места, который одновременно отражает его локальные особенности и воспринимается аудиторией как целостный.

Город Черняховск Калининградской области является малым городом с численностью 35 тысяч человек. Структура экономики города Черняховск включает в себя направления, связанные с выгодным экономико-географическим положением в центре Калининградской области. В городе работают предприятия разных отраслей промышленности: пищевой, металлургии, химической и строительной. Часть из них расположены в индустриальном парке «Черняховск» — крупной промышленной площадке площадью 1146 га. Кроме того, в Черняховском муниципальном округе развито сельское хозяйство, в данной сфере работают 14 сельскохозяйственных предприятий различных организационно-правовых форм собственности. Важно, что Черняховск позиционируется как туристический центр Калининградской области, что связано с историко-культурным наследием города. На территории округа находится 131 объект культурного наследия, в том числе федерального значения — 6, регионального — 13, муниципального — 53. Данные факты позволяют сделать вывод о том, что территориальный бренд имеет огромное значение для города с точки зрения привлечения туристов и бизнеса.

Анализ параметров идентичности Черняховска позволяет выявить многослойную структуру территориального образа, сформированную под воздействием исторических, культурных и символических факторов [2, с. 113].

Исторический фундамент идентичности города восходит к периоду Восточной Пруссии и связан с основанием замка Инстербург Тевтонским орденом в XIV веке. До 1946 года город носил название Инстербург, что отражало его принадлежность к прусской историко-культурной традиции. В советское время город был переименован в честь генерала И. Д. Черняховского.

Символическая идентичность города прослеживается в геральдике Черняховска. Современный вариант герба создан на основе образца 1583 года. Герб претерпел несколько важных изменений в процессе развития города, но символизм и смысл были сохранены для поддержания исторического контекста и визуальной узнаваемости (рис. 1).

Архитектура является важным аспектом материальной идентичности. Она сочетает в себе черты различных стилей и веков: от орденской и прусской инфраструктуры до советских сооружений. Благодаря такому разнообразию архитектурного облика города формируется уникальное восприятие его идентичности и рождается потенциал для дальнейшего развития геобренда.

Эволюция герба г. Черняховска

Рис. 1. Эволюция герба Черняховска

Таким образом, важным элементом идентичности Черняховска является историческое наследие города, выраженное в архитектуре, инфраструктуре и символике. Однако основная проблема города сегодня — отсутствие единой бренд-стратегии, которая бы объединяла все структурные элементы идентичности воедино. Данная ситуация открывает много возможностей для ребрендинга территории с учетом вышеупомянутых параметров.

Согласно анализу параметров идентичности Черняховска была разработана бренд-стратегия по формированию имиджа города, основанная на историко-культурном наследии территории. Основа концепции заключается в использовании исторического наследия, отсылающего к Европе средневековья, а также символов того времени: архитектурного кода и геральдики. Такая стратегия позволит создать единую систему восприятия Черняховска и добавить целостности городскому образу.

Дескриптором была выбрана фраза: «Черняховск — светлое наследие эпох». Данная формулировка подчеркивает прямую связь города с его историческим наследием, пронесенным сквозь века, при этом подчеркивая, что город несмотря на тесную связь прошлым все равно продолжает развиваться и двигаться к свету, то есть к будущему.

Визуальная система бренда опирается на устойчивые элементы городской символики. В качестве основного визуального кода используются щит и меч — образы, отсылающие к рыцарской традиции и историческому периоду становления города. Цветовая палитра включает зеленый, желтый и серебряный цвета. Зеленый символизирует жизнь и устойчивое развитие, желтый — свет, гостеприимство и перспективу, серебряный — благородство, силу и историческую преемственность. Вместе эти цветовые решения создают общий визуальный образ Черняховска, подчеркивая, как прошлое сияет в новом свете, рыцарская сила встречается с теплом современности, а природная гармония встречается с технологичным будущим.

Важным структурным элементом концептуальной модели является внедрение бренд-кода в городскую инфраструктуру. Предлагаются единые стилистические решения для въездных групп, навигационных систем, малых архитектурных форм, фотозон, парковых объектов и детских пространств (рис. 2). Данные элементы выполняют одновременно эстетическую, символическую и функциональную роль.

Они обеспечивают формирование первого визуального впечатления о городе, упрощение навигации и повышение туристической ориентированности, создание атмосферы погружения в историко-культурный контекст, а также укрепление локальной идентичности и чувства сопричастности у жителей.

Рис. 2. Прототипы въездной группы и навигационных систем г. Черняховска

Особое значение в модели придается принципу «двойного кода»: для исторической части города предлагаются формы, стилистически приближенные к средневековой эстетике, тогда как в центральных и современных зонах допустимо использование неоновых и световых решений, отражающих технологическую направленность и инновационность (рис. 3). Такой подход обеспечивает визуальную связку прошлого, настоящего и будущего.

Рис. 3. Малые архитектурные формы г. Черняховска для исторической и современной частей города

Для продвижения нового сформированного образа территории и привлечения целевых групп было выбрано несколько форматов: офлайн- и онлайн-каналы, СМИ и локальное мероприятие. Офлайн-каналы включают в себя баннерную рекламу о проведении фестиваля на федеральной трассе «Приморское кольцо», а также размещение информационных баннеров на территории города; рекламу на транспорте на основных центральных маршрутах (автобу-

сы №555, 567, 680э); сувенирную продукцию с символикой и логотипом города. Онлайн-каналы объединяют в себе следующие инструменты: редизайн сайта с последующим добавлением новых разделов и постоянным обновлением информации, а также создание ВК сообщества для охвата более молодой аудитории. СМИ будут использоваться для освещения информации о Черняховске как новом туристическом городе через газеты, онлайн СМИ и кабельное телевидение. Ярким событием, которое будет привлекать новых людей в город, станет фестиваль «Ярмарка средневековья». Фестиваль будет иметь три основные зоны. На ярмарке товаров каждый желающий фермер или владелец домашнего хозяйства сможет представить свою продукцию на продажу. В зоне развлечений будут находиться различные активности для любых возрастов. Зона бизнес-активностей будет привлекательна для привлечения инвесторов и интеграции их деятельности в Черняховск.

Таким образом, предложенная концептуальная модель территориального брендинга Черняховска представляет собой системный механизм интеграции исторической памяти, визуальной айдентики, инфраструктурных решений и культурных практик, а также механику продвижения нового территориального бренда для целевых аудиторий. Бренд «Рыцарский город будущего» формирует целостный и конкурентоспособный образ территории, способный повысить туристическую привлекательность, инвестиционный интерес и внутреннюю консолидацию городского сообщества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Быстрова Т. Ю. Брендинг малого города в туристических целях: работа с культурными ценностями // Управление культурой. 2024. №3. С. 32–40. DOI 10.70202/2949-074X-2024-3-3-32-40.
2. Васильева О. А., Пушняк К. В., Слонова Д. Д. Культурный код территории как ключевой фактор геобрендинга на примере Республики Карелия // Культура Мира. 2025. Т. 13, № 49(6). С. 107–118.
3. Елизарова А. А. Влияние брендинга территории на инвестиционную привлекательность региона // Вестник науки. 2024. №4 (73). С. 57–61.
4. Жиркова М. В. Обобщенная теоретическая модель брендинга территорий // Теория и практика общественного развития. 2025. №2. С. 140–144. DOI 10.24158/tipor.2025.2.18.
5. Киреева И. В., Куква Е. С., Шадже А. Ю. Брендинг регионов в укреплении российской национальной идентичности: эмпирический вызов и экспертный ответ // Вестник Института социологии. 2024. №1. С. 91–113. DOI 10.19181/vis.2024.15.1.5.
6. Ковцун А. А., Кохичко А. Н. Научные подходы к понятию «функциональная грамотность» в педагогической теории и практике // Наука и школа. 2022. №6. С. 99–109.
7. Ларкина Н. Г. Технологии формирования имиджа территории // Вестник Академии знаний. 2022. №6 (53). С. 155–159.
8. Макаров П. Ю., Соколова М. В., Илларионов А. Е. Механизмы брендинга территорий // Вопросы государственного и муниципального управления. 2023. №4. С. 124–149. DOI 10.17323/1999-5431-2023-0-4-124-149.
9. Маслов М. М. Система российской территориальной символики – от первых гербов до визуальной айдентики и брендов мест // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2023. №4. С. 62–71. DOI 10.14529/ssh230407.
10. Осташко О. Ю. Бренд территории как фактор формирования конкурентных преимуществ региона // Труды БГТУ. Серия 5: Экономика и управление. 2023. №1 (268). С. 102–108.

Поступила в редакцию: 12.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Апарина В. В., Мазеина С. Д., 2026.